

**PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI' I DALAM BIDANG PENDIDIKAN
AQIDAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN
AQIDAH KONTEMPORER (STUDI ANALISIS KITAB
MANHAJ AQIDAH IMAM ASY-SYAFI' I KARYA
DR. MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB
AL-AQIL)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Prodi Pendidikan Agama Islam
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam
(S.Pd.)

OLEH:

Maritza Shafiyah Callysta
222301083

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUL QALAM
TANGERANG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

NAMA : MARITZA SHAFIYAH CALLYSTA

NIM : 222301083

PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

JENJANG PENDIDIKAN : STRATA 1 (S1)

JUDUL SKRIPSI :

PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I DALAM BIDANG PENDIDIKAN AQIDAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN AQIDAH KONTEMPORER (STUDI ANALISIS KITAB MANHAJ AQIDAH IMAM ASY-SYAFI'I KARYA DR. MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB AL-AQIL)

Disetujui setelah diuji dan dipertimbangkan dalam sidang Proposal Skripsi/Tugas akhir atau Sidang Skripsi Akhir dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/PERBAIKAN/TIDAK LULUS

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,.....

**Ketua STAI Darul Qalam
Tangerang**

Ketua Program Studi

Drs. H. Abdurrahim, MA.

NIDN:

Abdul Rohman, M.Pd.

NIDN:

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

NAMA : MARITZA SHAFIYAH CALLYSTA

NIM : 222301083

PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

JENJANG PENDIDIKAN : STRATA 1 (S1)

JUDUL SKRIPSI :

PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I DALAM BIDANG PENDIDIKAN AQIDAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN AQIDAH KONTEMPORER (STUDI ANALISIS KITAB MANHAJ AQIDAH IMAM ASY-SYAFI'I KARYA DR. MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB AL-AQIL)

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/PERBAIKAN/TIDAK LULUS

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....

Oleh Dewan Penguji,

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN:

NIDN:

Penguji I

Penguji II

NIDN:

NIDN:

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

NAMA : MARITZA SHAFIYAH CALLYSTA

NIM : 222301083

PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

JENJANG PENDIDIKAN : STRATA 1 (S1)

JUDUL SKRIPSI :

PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I DALAM BIDANG PENDIDIKAN AQIDAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN AQIDAH KONTEMPORER (STUDI ANALISIS KITAB MANHAJ AQIDAH IMAM ASY-SYAFI'I KARYA DR. MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB AL-AQIL)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dengan berbagai referensi dan bimbingan telah benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari didapati bahwa penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di STAI Darul Qalam Tangerang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,

Maritza Shafiyah Callysta

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

NAMA : MARITZA SHAFIYAH CALLYSTA

NIM : 222301083

PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

JUDUL SKRIPSI :

PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I DALAM BIDANG PEMIKIRAN AQIDAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN AQIDAH KONTEMPORER (STUDI ANALISIS KITAB MANHAJ AQIDAH IMAM ASY-SYAFI'I KARYA DR. MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB AL-AQIL)

Disetujui dan dipertahankan dalam sidang.

1.
(Pembimbing)

2.
(Pembimbing)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam bidang aqidah sebagaimana dipaparkan oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil dalam kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i*, serta menelaah relevansinya terhadap pengembangan pendidikan aqidah kontemporer di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari dominasi kajian fiqh dalam tradisi akademik Islam di Indonesia, yang mengakibatkan aspek aqidah Imam Asy-Syafi'i kurang mendapat perhatian. Padahal, aqidah merupakan fondasi utama dalam beragama yang menentukan kualitas fiqh dan akhlak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kepustakaan, berfokus pada integrasi pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan aqidah, memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih komprehensif, serta menghadirkan strategi pembelajaran aqidah yang kontekstual dan moderat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani warisan intelektual klasik dengan kebutuhan pendidikan Islam modern di Indonesia.

Kata Kunci: Imam Asy-Syafi'i, Aqidah, Pendidikan Islam, Pendidikan Aqidah Kontemporer.

ABSTRACT

This study aims to analyze Imam Al-Shafi'i theological thought as presented by Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil in Manhaj Aqidah Imam Al-Shafi'i, and to examine its relevance to the development of contemporary Islamic education in Indonesia. The research is motivated by the dominance of fiqh studies in Indonesia Islamic scholarship, which has led to limited attention to Imam Al-Shafi'i contributions in aqidah. As aqidah constitutes the fundamental basis of religion, its neglect may weaken the integration of fiqh and ethics. Employing a qualitative approach through library research, this study focuses on the integration of Imam Al-Shafi'i's aqidah principles into Islamic education curricula. The findings are expected to enrich theological scholarship, contribute to the development of a more comprehensive and contextual aqidah curriculum, and provide pedagogical strategies that are moderate and rooted in classical Islamic heritage. Thus, this research seeks to bridge classical intellectual traditions with the demands of modern Islamic education in Indonesia.

Keywords: Imam Al-Shafi'i, Aqidah, Islamic Education, Contemporary Aqidah Education.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *Rabb* semesta alam yang Maha pengasih lagi Maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan tersampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam*, para keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang istiqamah meneladani sunnah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi berjudul "*Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam Bidang Pendidikan Aqidah dan Relevansinya terhadap Pendidikan Aqidah Kontemporer (Studi Analisis Kitab Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i karya Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil)*" ini disusun sebagai salah satu ikhtiar akademik dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Penulis menyadari bahwa ilmu adalah amanah yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. *Al-Mujadalah* ayat 11: "*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.*" yang menjadi landasan bahwa setiap usaha bernilai ibadah bila diniatkan untuk mencari ridho-Nya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak arahan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta. Terima kasih, Ayahku dan Ibuku yang tersayang. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang sangat tidak ternilai. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalas seluruh kebaikan Ayah dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik tersayang, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan keceriaan di tengah perjalanan panjang penyusunan skripsi ini. Semoga tugas akhir ini menjadi persembahan kecil sebagai bentuk bakti dan rasa syukur, serta membawa keberkahan dan manfaat bagi keluarga dan umat.

Dan kemudian, ungkapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada pihak-pihak lain, yaitu:

1. Bapak Ketua STAI Darul Qalam Tangerang, Drs. H. Abdurrahim, M.A.
2. Bapak Ketua Program Studi, Abdul Rohman, M.Pd.

3. Ustadz Muhammad Oky Muhlisin. S.Pd., Lc., C.I.Ed., selaku Ketua, Pengurus, dan Pengajar di Safwa University of Indonesia dan Yayasan Cahaya Ilmu Safwa.
4. Bapak Dr. (HC) Agus Salam, S.H.I., M.Pd., C.MIS, selaku Mentor dan Pembimbing penulis dalam menulis tugas akhir ini.
5. Segenap Dosen dan seluruh karyawan/ti STAI Darul Qalam Tangerang.
6. Segenap pengajar dan pengurus Safwa University of Indonesia.
7. Rekan seperjuangan Safwa University of Indonesia.
8. Kedua orang tua tercinta, adik tersayang, dan Mac si manis yang selalu menyayangi, menemani, dan memberikan kebahagiaan dalam keseharian penulis.
9. Serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu dalam lembaran ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ini tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan, baik dalam pelaksanaan penelitian maupun dalam penulisannya. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik serta saran yang bermanfaat sebagai bekal pengembangan wawasan dan pengalaman di masa yang akan datang.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta keberkahan atas segala usaha yang telah dilakukan.

Penulis,

Maritza Shafiyah Callysta

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Konsep Aqidah Islam	9
2. Pendidikan Aqidah dalam Konteks Pendidikan Islam.....	20
3. Kitab <i>Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i</i> karya Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil.....	25

B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Desain Penelitian	37
C. Sumber Data	39
1. Sumber Data Primer	39
2. Sumber Data Sekunder	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	40
F. Objek Penelitian.....	41
G. Waktu Penelitian	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang menganut mazhab Imam Asy-Syafi'i, kecenderungan kajian keilmuan yang berkembang di lingkungan akademik maupun lembaga pendidikan lebih banyak berfokus pada aspek fiqih Imam Asy-Syafi'i. Dominasi kajian fiqih ini menyebabkan wacana mengenai kontribusi Imam Asy-Syafi'i dalam bidang aqidah kurang mendapat perhatian yang memadai. Padahal, pemikiran aqidah merupakan salah satu dari sekian banyak fondasi syariat dan ibadah sehingga pengabaianya dapat mengurangi pemahaman yang utuh terhadap keseluruhan konstruksi pemikiran Imam Asy-Syafi'i.

Aqidah Islam adalah sesuatu yang bersifat *taufiqi*, artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka, sumber ajaran aqidah Islam adalah terbatas pada Al-Qur'an dan Sunnah saja. Karena, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri, dan tidak ada yang lebih tahu tentang Allah, setelah Allah sendiri kecuali Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Namun, sebagian ulama menambahkan *ijma'* sebagai sumber ajaran ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah.¹

Disinilah peran ulama terbukti memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap umat Islam. Mereka merupakan perisai yang berperan dalam melindungi

¹ Shalih Fauzan Al-Fauzan, "*Kitab Tauhid*" Jakarta Timur: Ummul Qura, 2021. Hal 20

kemurnian dan kesucian agama. Para ulama juga bertindak sebagai pemimpin sekaligus pendidik umat Islam dalam memahami dan menjalankan syariat agama Islam sesuai ketentuan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya.²

Imam Asy-Syafi'i adalah salah satu dari sekian banyak ulama yang berpengaruh dalam agama Islam. Beliau juga termasuk dari salah satu dari keempat imam mazhab yang terbukti memiliki kredibilitas dalam Islam. Bersama Abu Hanifah, Malik bin Anas, serta Ahmad bin Hanbal, mereka berkedudukan sebagai para ulama besar yang menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, sehingga keempat mazhab yang lahir melalui pemikiran mereka menjadi pedoman bagi umat Islam hingga masa kini.

Disisi lain, terdapat kecenderungan bahwa pendidikan aqidah dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia belum sepenuhnya merujuk pada kerangka metodologis para imam mazhab, termasuk Imam Asy-Syafi'i. Hal ini mengakibatkan adanya potensi ketidaksesuaian antara tradisi keilmuan yang dianut dalam masyarakat dengan pendidikan yang diterapkan di berbagai lembaga pendidikan formal. Padahal, integrasi pemikiran aqidah tokoh mazhab yang dianut masyarakat dapat memperkuat internalisasi nilai, konsistensi pemahaman, dan kesinambungan tradisi keilmuan.³

Karya *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i* oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil memberikan gambaran sistematis mengenai dasar-dasar aqidah Imam Asy-Syafi'i yang relevan untuk dikaji lebih mendalam. Namun, karya ini

² Yunahar Ilyas, "*Kuliah Aqidah Islam*" Yogyakarta: LPPI UMY, 2014. Hal. 7

³"Pembelajaran Akidah Akhlak," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/download/445/313/1215>.

masih jarang dijadikan rujukan dalam penelitian pendidikan Islam, terutama dalam konteks penerapan nilai-nilai aqidah dalam kurikulum pendidikan aqidah kontemporer di Indonesia. Kekosongan penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam perihal pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i sebagai upaya memperkaya khazanah pendidikan Islam di Indonesia.⁴

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam bidang aqidah serta menelaah relevansinya terhadap pengembangan pendidikan aqidah kontemporer. Melalui kajian ini diharapkan agar dapat ditemukan prinsip-prinsip aqidah yang tidak hanya selaras dengan tradisi masyarakat Indonesia, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pendidikan modern, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kurikulum aqidah yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berakar pada warisan intelektual Islam yang otoritatif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dominasi kajian fiqih dibandingkan kajian aqidah Imam Asy-Syafi'i, sehingga aspek teologis pemikiran beliau belum banyak mendapat perhatian dalam penelitian-penelitian ilmiah.

⁴ Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil, "*Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i*" Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015. Hal. 89.

2. Minimnya integrasi pemikiran aqidah dalam sistem pendidikan Islam, khususnya dalam materi dan kurikulum pendidikan aqidah di lembaga pendidikan formal.
3. Kurangnya pemanfaatan karya-karya rujukan yang secara khusus membahas aqidah Imam Asy-Syafi'i, seperti kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i*, dalam proses pembelajaran dan kajian akademik.
4. Keterbatasan penelitian yang mengkaji relevansi pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i terhadap kebutuhan pendidikan kontemporer, baik dari aspek kurikulum maupun metodologi pembelajaran.
5. Tingginya kebutuhan terhadap kajian aqidah yang komprehensif, sistematis, dan kontekstual, yang mampu menjembatani antara warisan intelektual klasik dan realitas pendidikan Islam modern.

C. Batasan Masalah

Guna memberikan penelitian yang berfokus pada suatu hal, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam bidang aqidah sesuai penjelasan kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i* karya Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil.
2. Relevansi pemikiran Imam Asy-Syafi'i terhadap pendidikan aqidah kontemporer.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam bidang aqidah sebagaimana dipaparkan oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil dalam kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i*?
2. Bagaimana relevansi pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i terhadap kebutuhan dan perkembangan pendidikan aqidah dalam konteks pendidikan Islam kontemporer di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis secara mendalam pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam bidang aqidah sebagaimana dipaparkan oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil dalam kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i*, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip aqidah menurut beliau.
2. Untuk mengidentifikasi dan menilai relevansi pemikiran Imam Asy-Syafi'i terhadap kebutuhan dan perkembangan aqidah dalam konteks pendidikan Islam kontemporer di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoretis

1. Memperkaya khazanah keilmuan dalam studi aqidah dengan menghadirkan analisis komprehensif mengenai

pemikiran Imam Asy-Syafi'i, sehingga dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas aqidah dalam perspektif Imam Asy-Syafi'i.

2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pemikiran Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara aqidah dan pendidikan, dengan menghubungkan pemikiran klasik Imam Asy-Syafi'i dengan kebutuhan pendidikan Islam kontemporer.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan aqidah yang lebih selaras dengan tradisi keilmuan yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.
2. Bagi pendidik dan pengajar aqidah, hasil penelitian dapat menjadi pedoman dalam merancang pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran aqidah yang lebih kontekstual, moderat, dan berbasis pada pemikiran ulama mazhab.
3. Bagi masyarakat dan peserta didik, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai ajaran aqidah dalam perspektif Imam Asy-Syafi'i, sehingga dapat memperkuat dasar keimanan serta meningkatkan literasi keagamaan yang berimbang.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan dan pijakan untuk mengembangkan kajian lanjutan mengenai perbandingan pemikiran aqidah ulama mazhab atau penerapannya dalam desain pendidikan Islam modern.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini, skripsi disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka singkat, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai fokus dan arah penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II yaitu meliputi bahasan Landasan Teori/Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi: jenis penelitian, desain penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, objek penelitian, serta waktu penelitian. Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilaksanakan secara ilmiah dan sistematis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis mengenai pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam bidang akidah sebagaimana dipaparkan dalam kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i*, dan relevansinya terhadap pendidikan akidah kontemporer di Indonesia. Pada bagian ini dilakukan analisis, interpretasi, serta diskusi terhadap temuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penelitian yang diperoleh dari hasil analisis, serta saran-saran yang ditujukan bagi pengembangan penelitian dan praktik pendidikan akidah di masa mendatang.

Di bagian akhir skripsi dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang relevan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Aqidah Islam

a. Pengertian Aqidah

Secara etimologis (*lughatan*), kata *aqidah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ‘*aqada*–*ya* ‘*qidu*–‘*aqdan*–‘*aqidatan*. Kata ‘*aqdun* bermakna simpul, ikatan, perjanjian, atau sesuatu yang diikat dengan kuat dan kokoh. Makna kebahasaan ini menunjukkan adanya keterikatan yang bersifat tetap dan tidak mudah terlepas. Dalam *Kamus Al-Munawwir*, kata *aqidah* diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan yang tertanam kuat di dalam hati seseorang.⁵

Pengertian kebahasaan tersebut ditegaskan dalam kitab *At-Tauhid li ash-Shaff al-Awwal al-‘Aliy*, sebagaimana dinukilkan sebagai berikut:

الْعَقِيدَةُ لُغَةً: مَأْخُودَةٌ مِنَ الْعَقْدِ وَهُوَ رَبْطُ الشَّيْءِ. وَاعْتَقَدْتُ كَذَا،
عَقَدْتُ عَلَيْهِ الْقَلْبَ وَالضَّمِيرَ، وَالْعَقِيدَةُ مَا يَدِينُ بِهِ الْإِنْسَانُ

Aqidah secara bahasa berasal dari kata al-‘aqd yang berarti pengikatan terhadap sesuatu. Apabila dikatakan ‘aku beri‘tiqad demikian’,

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab–Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1997), hlm. 952.

maka maksudnya adalah aku telah mengikat hati dan batin terhadap hal tersebut. Aqidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang.”⁶

Nukilan tersebut menunjukkan bahwa aqidah tidak hanya dipahami sebagai keyakinan biasa, melainkan suatu ikatan batin yang kuat antara hati, jiwa, dan keyakinan yang dianut. Ikatan ini bersifat mengikat dan melahirkan konsekuensi moral serta komitmen spiritual. Oleh karena itu, aqidah bukanlah sesuatu yang bersifat temporer atau mudah berubah, tetapi merupakan keyakinan yang menetap dan menjadi pegangan hidup seseorang.

Relevansi antara makna kata *'aqdun* dan *aqidah* terletak pada karakter keyakinan itu sendiri, yaitu tersimpul dengan kukuh di dalam hati, mengikat batin, serta mengandung unsur komitmen dan kesetiaan terhadap keyakinan yang dianut. Yunahar Ilyas menjelaskan bahwa aqidah merupakan ikatan keyakinan yang bersifat permanen, yang menjadi fondasi utama dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku keagamaan seorang Muslim.⁷

Secara terminologis, aqidah Islam didefinisikan sebagai keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh konsekuensinya. Aqidah mencakup keyakinan terhadap keesaan Allah (tauhid), ketaatan kepada-Nya, serta keimanan kepada malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk. Selain itu, aqidah juga mencakup keyakinan terhadap seluruh prinsip

⁶ Shalih Fauzan Al-Fauzan, *“Kitab Tauhid”* Jakarta Timur: Ummul Qura, 2021. Hal 20

⁷ Yunahar Ilyas, *“Kuliah Aqidah Islam”* Yogyakarta: LPPI UMY, 2014. Hal. 7

pokok agama, perkara-perkara gaib, serta hal-hal yang telah ditetapkan secara sah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan para *salafush shalih*.⁴

Lebih jauh, aqidah Islam tidak hanya berhenti pada tataran pengetahuan atau pengakuan lisan semata, tetapi harus tertanam kuat dalam hati dan tercermin dalam perbuatan nyata. Aqidah yang benar akan melahirkan ketaatan dalam beribadah, keistiqamahan dalam beragama, serta akhlak yang mulia. Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa aqidah tidak dibangun di atas dasar spekulasi atau dugaan, melainkan bersumber dari dalil-dalil syar'i yang sah dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, aqidah bersifat *tauqifi* dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan hawa nafsu atau pemikiran manusia semata.

Dengan demikian, aqidah dapat dipahami sebagai keyakinan mendasar yang bersifat pasti, kokoh, dan mengikat, yang bersumber dari wahyu Allah dan Rasul-Nya. Aqidah menjadi fondasi utama dalam membentuk orientasi hidup, pola pikir, serta perilaku seorang Muslim. Oleh sebab itu, pembahasan aqidah memiliki urgensi yang sangat tinggi, khususnya dalam konteks pendidikan Islam, agar peserta didik memiliki landasan keimanan yang kuat dan selaras dengan ajaran Islam yang autentik.

Selain dipahami secara bahasa, aqidah juga memiliki pengertian secara syar'i atau istilah. Pengertian aqidah secara syar'i menjelaskan ruang lingkup keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap Muslim berdasarkan ketentuan wahyu. Dalam kitab *At-Tauhid li ash-Shaff al-Awwal al-'Aliy*, aqidah secara syar'i dijelaskan sebagai berikut:

الْعَقِيدَةُ شَرْعًا: هِيَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ، وَتُسَمَّى هَذِهِ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ.

“Aqidah secara syar’i adalah iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Semua ini disebut sebagai rukun iman.”⁸

Definisi tersebut menunjukkan bahwa aqidah secara istilah memiliki cakupan yang jelas dan terstruktur, yaitu mencakup enam rukun iman. Keenam rukun iman tersebut merupakan pokok-pokok keyakinan yang bersifat mendasar dan tidak dapat ditawar dalam ajaran Islam. Dengan demikian, aqidah Islam bukanlah keyakinan yang bersifat umum atau subjektif, melainkan keyakinan yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala melalui wahyu-Nya.

Aqidah dalam pengertian syar’i juga menegaskan bahwa keimanan seorang Muslim harus bersifat menyeluruh (*syumul*), mencakup perkara-perkara yang tampak maupun yang gaib. Keimanan kepada Allah sebagai pusat aqidah melahirkan konsekuensi berupa pengesaan Allah dalam rububiyah, uluhiyyah, dan asma’ wa shifat. Sementara itu, keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir berfungsi sebagai penyempurna sistem keyakinan Islam yang membentuk pandangan hidup seorang Muslim secara utuh.

⁸ Shalih Fauzan Al-Fauzan, “*Kitab Tauhid*” Jakarta Timur: Ummul Qura, 2021. Hal 20

Dalam kajian teologi Islam, istilah aqidah seringkali disandingkan dengan istilah iman. Secara umum, aqidah dan iman memiliki keterkaitan yang sangat erat, bahkan dalam beberapa konteks digunakan secara bergantian. Namun demikian, para ulama menjelaskan bahwa terdapat perbedaan makna antara aqidah dan iman, tergantung pada konteks penggunaannya.

Apabila istilah iman digunakan secara berdiri sendiri, maka iman mencakup tiga unsur utama, yaitu keyakinan dalam hati (*tasdiq bil qalb*), pengakuan dengan lisan (*iqrar bil lisan*), dan pengamalan dengan perbuatan (*'amal bil arkan*). Pengertian iman dalam makna ini mencakup keseluruhan dimensi keberagamaan seorang Muslim, baik aspek internal maupun eksternal. Hal ini sebagaimana tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Mu'minun ayat 1–11, yang menggambarkan ciri-ciri orang beriman tidak hanya dari sisi keyakinan, tetapi juga dari sisi amal perbuatan.⁹

Namun, apabila istilah iman dirangkaikan dengan amal shaleh, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-'Ashr ayat 3, maka iman memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu keyakinan atau *i'tiqad* yang berada dalam hati. Dalam konteks ini, iman dipahami sebagai aqidah, sedangkan amal shaleh dipahami sebagai konsekuensi dari iman tersebut.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Qs. Al-Mu'minun [23]: 1–11.

Dengan demikian, iman dan amal diposisikan sebagai dua unsur yang saling melengkapi, namun memiliki makna yang berbeda secara konseptual.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa aqidah lebih menekankan pada aspek keyakinan batin yang bersifat mendasar dan prinsipil, sedangkan iman, dalam pengertian yang lebih luas, mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Aqidah dapat dipandang sebagai inti dari iman, sementara iman merupakan manifestasi aqidah dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, penguatan aqidah menjadi sangat penting, karena aqidah yang benar akan melahirkan iman yang kokoh dan amal perbuatan yang lurus.

Dengan demikian, aqidah secara istilah dapat disimpulkan sebagai seperangkat keyakinan pokok dalam Islam yang mencakup enam rukun iman, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta menjadi fondasi utama bagi seluruh aspek keberagamaan seorang Muslim. Pemahaman aqidah yang benar akan membentuk keimanan yang kuat, konsisten, dan tercermin dalam perilaku sehari-hari, sehingga aqidah memiliki peran strategis dalam pembentukan pribadi Muslim yang utuh, khususnya dalam konteks pendidikan Islam.

b. Fungsi dan Kedudukan Aqidah Serta Hubungan Dengan Syari'ah dan Akhlak

Aqidah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Fungsi aqidah dapat diibaratkan seperti akar bagi sebuah pohon atau pondasi

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Qs. Al-Ashr [103]: 1-3.

bagi sebuah bangunan. Akar yang kuat akan menopang pohon agar tetap tegak dan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pondasi yang kokoh akan menentukan kekuatan dan keutuhan bangunan di atasnya. Demikian pula aqidah, ia merupakan landasan utama dalam beragama dan menjadi syarat diterimanya seluruh amal perbuatan seorang Muslim.

Fungsi aqidah sebagai pondasi agama ditegaskan dalam kitab *At-Tauhid li ash-Shaff al-Awwal al-'Aliy*, sebagaimana dinukilkan sebagai berikut:

الْعَقِيدَةُ الصَّحِيحَةُ هِيَ الْأَسَاسُ الَّذِي يُقُومُ عَلَيْهِ الدِّينُ وَتَصِحُّ مَعَهُ الْأَعْمَالُ

“Aqidah yang benar adalah pondasi yang di atasnya tegak bangunan agama, serta menjadi syarat sah diterimanya amal.”¹¹

Nukilan tersebut menegaskan bahwa aqidah yang benar (*al-'aqidah ash-shahihah*) merupakan dasar berdirinya seluruh ajaran Islam. Tanpa aqidah yang lurus, pelaksanaan ibadah dan amal perbuatan tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, aqidah bukan sekadar pelengkap ajaran Islam, melainkan inti dan poros utama yang menentukan kualitas keberagamaan seseorang.

Kedudukan aqidah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dibandingkan aspek ajaran lainnya. Aqidah menjadi asas bagi diterimanya syari'ah (fiqih) dan pembentukan akhlak. Syari'ah sebagai sistem hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia hanya akan bermakna apabila dibangun di atas aqidah yang benar. Demikian

¹¹ Shalih Fauzan Al-Fauzan, “*Kitab Tauhid*” Jakarta Timur: Ummul Qura, 2021. Hal 20

pula akhlak sebagai manifestasi moral dan perilaku seorang Muslim merupakan cerminan langsung dari aqidah yang diyakininya.

Hubungan antara aqidah dan fiqih bersifat sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Aqidah menjadi motivasi dan landasan spiritual dalam menjalankan hukum-hukum fiqih. Seorang Muslim yang memiliki aqidah yang benar akan melaksanakan ibadah dan hukum syari'ah dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, pelaksanaan fiqih tanpa aqidah yang benar dapat berubah menjadi rutinitas formal yang kering dari nilai keimanan. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa aqidah mendahului fiqih dan menjadi syarat sahnya amal-amal fiqih.

Dalam tradisi keilmuan Islam, para imam mazhab, termasuk Imam Asy-Syafi'i, sangat menekankan pentingnya aqidah sebagai dasar dalam beragama. Hal ini tercermin dalam kaidah umum yang menyatakan bahwa kebenaran amal bergantung pada kebenaran keyakinan. Dengan aqidah yang lurus, pelaksanaan fiqih akan berjalan sesuai tuntunan syariat dan terhindar dari penyimpangan.

Selain hubungannya dengan fiqih, aqidah juga memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan akhlak. Akhlak merupakan buah dari aqidah dan iman yang tertanam dalam hati. Aqidah yang benar akan melahirkan akhlak yang mulia, seperti kejujuran, amanah, kesabaran, dan tanggung jawab. Sebaliknya, penyimpangan dalam aqidah akan berdampak pada rusaknya akhlak dan perilaku seseorang. Dengan demikian, akhlak bukanlah sekadar

hasil pendidikan etika, tetapi merupakan refleksi langsung dari kualitas aqidah seseorang.

Aqidah juga berfungsi sebagai pengarah orientasi hidup manusia. Aqidah yang lurus akan membentuk pandangan hidup (*worldview*) yang benar, sehingga seorang Muslim memahami tujuan hidupnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Dari aqidah inilah lahir komitmen untuk menjalankan syari'ah dan membangun akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, aqidah berperan sebagai pengendali internal yang mengarahkan perilaku manusia, baik ketika diawasi maupun tidak diawasi oleh orang lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aqidah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat sentral dalam ajaran Islam. Aqidah merupakan pondasi utama yang menopang syari'ah (fiqih) dan akhlak. Hubungan antara aqidah, fiqih, dan akhlak bersifat hierarkis dan integratif, di mana aqidah menjadi dasar, fiqih sebagai bentuk pengamalan, dan akhlak sebagai manifestasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan aqidah menjadi prioritas utama dalam pendidikan Islam, agar pelaksanaan fiqih dan pembentukan akhlak berjalan secara utuh, seimbang, dan berkelanjutan.

c. Sumber dan Manhaj Pengambilan Aqidah

Aqidah Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang-bidang keilmuan Islam lainnya. Salah satu karakter utama aqidah adalah sifatnya yang *tauqifiyah*, yaitu bersumber sepenuhnya dari wahyu dan tidak

dapat ditetapkan berdasarkan pemikiran manusia semata. Aqidah tidak dibangun atas spekulasi akal, asumsi logis, ataupun hasil ijtihad, melainkan ditetapkan secara pasti melalui dalil-dalil syar'î yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kitab *At-Tauhid li ash-Shaff al-Awwal al-'Aliy*, yang menyatakan:

الْعَقِيدَةُ تَوْقِيفِيَّةٌ، فَلَا تَنْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ مِنَ الشَّارِعِ، وَلَا مَسْرَحَ فِيهَا لِلرَّأْيِ
وَالْإِجْتِهَادِ، مَصَادِرُ الْعَقِيدَةِ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

“Aqidah itu bersifat tauqifiyah, sehingga tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil dari syariat. Tidak ada ruang bagi pendapat dan ijtihad di dalamnya. Oleh karena itu, sumber aqidah terbatas pada apa yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.”

Nukilan tersebut menegaskan bahwa sumber aqidah Islam secara prinsip hanya terbatas pada dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang mutlak kebenarannya menjadi sumber utama dalam menetapkan prinsip-prinsip aqidah, sementara As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan perinci terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah aqidah. Oleh karena itu, setiap keyakinan yang tidak memiliki dasar yang jelas dari kedua sumber tersebut tidak dapat diterima sebagai bagian dari aqidah Islam.

Ketiadaan ruang ijtihad dalam aqidah tidak berarti menafikan peran akal secara keseluruhan, melainkan menempatkan akal pada posisi yang

proporsional. Akal berfungsi untuk memahami, menjelaskan, dan membela aqidah berdasarkan dalil-dalil wahyu, bukan untuk menetapkan atau menciptakan ajaran aqidah yang baru. Dengan demikian, akal menjadi alat bantu dalam memahami wahyu, bukan sebagai sumber utama dalam menetapkan aqidah.

Sejalan dengan prinsip tersebut, manhaj atau metode pengambilan aqidah yang ditempuh oleh para salafush shalih juga sangat tegas dan konsisten. Manhaj salaf dalam aqidah adalah menerima dan menetapkan keyakinan hanya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi awal umat Islam.

Manhaj salaf dalam aqidah ditandai dengan sikap menerima nash-nash wahyu sebagaimana adanya, tanpa menolak, menyelewengkan, atau menakwilkan secara berlebihan. Para salafush shalih menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menahan diri dari membahas perkara-perkara gaib yang tidak dijelaskan secara rinci dalam wahyu. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian (*wara'*) dan ketundukan penuh terhadap otoritas wahyu.

Manhaj ini juga menolak penggunaan filsafat dan logika spekulatif sebagai dasar dalam menetapkan aqidah. Dalam pandangan salaf, penyimpangan aqidah seringkali bermula dari mendahulukan akal di atas wahyu. Oleh karena itu, manhaj salaf menempatkan wahyu sebagai rujukan utama, sementara akal berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menguatkan makna wahyu, bukan untuk mengoreksi atau menggantikannya.

Dalam konteks ini, Imam Asy-Syafi'i dikenal sebagai salah satu ulama yang sangat konsisten dalam mengikuti manhaj salaf dalam masalah aqidah. Beliau menegaskan bahwa sumber ajaran agama, termasuk aqidah, harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman generasi awal umat Islam. Pendekatan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menilai relevansi pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i terhadap pendidikan aqidah kontemporer.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aqidah Islam bersifat tauqifiyah, sehingga sumber dan manhaj pengambilannya terbatas pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafush shalih. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menjaga kemurnian aqidah dari penyimpangan, sekaligus menjadi kerangka metodologis yang penting dalam pengembangan pendidikan aqidah Islam yang autentik dan berkesinambungan.

2. Pendidikan Aqidah dalam Konteks Pendidikan Islam

a. Pengertian Pendidikan Aqidah

Pendidikan aqidah merupakan bagian integral dari pendidikan Islam yang bertujuan menanamkan keyakinan keimanan yang benar kepada peserta didik. Secara konseptual, pendidikan aqidah dapat dipahami sebagai proses pembinaan dan pengembangan keyakinan keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, agar tertanam kuat dalam hati dan tercermin dalam sikap serta perilaku peserta didik.

Secara terminologis, pendidikan aqidah adalah usaha sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk, sehingga peserta didik memiliki keyakinan yang kokoh dan tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran yang menyimpang. Pendidikan aqidah tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik, sehingga aqidah benar-benar menjadi pedoman hidup.¹²

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan aqidah menempati posisi yang sangat strategis karena aqidah merupakan fondasi bagi seluruh aspek ajaran Islam. Tanpa aqidah yang benar, pelaksanaan ibadah dan pembentukan akhlak tidak akan memiliki makna yang utuh. Oleh karena itu, pendidikan aqidah harus diberikan secara sistematis, berkesinambungan, dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.

b. Tujuan Pendidikan Aqidah

Tujuan utama pendidikan aqidah adalah membentuk pribadi Muslim yang memiliki keimanan yang kuat, lurus, dan sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan aqidah bertujuan agar peserta didik mengenal Allah dengan benar, mencintai-Nya, serta memiliki kesadaran untuk menaati seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

¹² Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 86.

Selain itu, pendidikan aqidah bertujuan menanamkan keyakinan yang mantap terhadap rukun iman, sehingga peserta didik memiliki keteguhan iman dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh negatif lingkungan, arus sekularisasi, maupun pemikiran yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan aqidah yang kuat, peserta didik diharapkan mampu bersikap kritis, selektif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.¹³

Tujuan lainnya adalah membentuk akhlak mulia dan perilaku religius. Aqidah yang benar akan melahirkan amal saleh dan akhlak yang baik. Oleh karena itu, pendidikan aqidah tidak dapat dipisahkan dari upaya pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik agar menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah.

c. Pendekatan dan Metode Pembelajaran Aqidah

Pendekatan dalam pendidikan aqidah harus disesuaikan dengan karakteristik materi aqidah yang bersifat keyakinan dan keimanan. Salah satu pendekatan yang penting adalah pendekatan normatif-doktrinal, yaitu menyampaikan aqidah berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah secara benar dan otoritatif. Pendekatan ini bertujuan menjaga kemurnian aqidah dari penyimpangan.

Selain itu, pendekatan rasional dan kontekstual juga diperlukan agar peserta didik dapat memahami aqidah secara logis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tidak bermaksud menjadikan akal

¹³ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 174

sebagai sumber aqidah, melainkan sebagai sarana untuk memahami dan menguatkan keyakinan yang bersumber dari wahyu.¹⁴

Metode pembelajaran aqidah dapat dilakukan melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, keteladanan (*uswah hasanah*), pembiasaan, serta internalisasi nilai. Metode keteladanan memiliki peran yang sangat penting karena peserta didik cenderung meniru sikap dan perilaku pendidik. Dengan demikian, pendidik aqidah tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai model keimanan dan akhlak bagi peserta didik.

d. Tantangan Pendidikan Aqidah di Era Kontemporer

Pendidikan aqidah di era kontemporer menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta arus pemikiran modern seperti sekularisme, liberalisme, dan relativisme nilai menjadi tantangan serius bagi ketahanan aqidah generasi muda. Informasi yang mudah diakses tanpa filter seringkali membawa paham-paham yang bertentangan dengan aqidah Islam.

Selain itu, tantangan juga muncul dari pendekatan pendidikan yang terlalu menekankan aspek kognitif dan mengabaikan pembinaan iman dan spiritualitas. Akibatnya, peserta didik memiliki pengetahuan agama, tetapi lemah dalam pengamalan dan internalisasi nilai aqidah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan aqidah dan perilaku religius.¹⁵

¹⁴ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 112

¹⁵ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 97

Tantangan lainnya adalah kurangnya integrasi antara pendidikan aqidah dengan realitas kehidupan peserta didik. Pendidikan aqidah yang bersifat teoritis dan tidak kontekstual berpotensi membuat peserta didik merasa jauh dari nilai-nilai aqidah itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pendekatan dan metode pendidikan aqidah agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

e. Relevansi Penguatan Aqidah di Lembaga Pendidikan Indonesia

Penguatan pendidikan aqidah di lembaga pendidikan Indonesia memiliki relevansi yang sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pendidikan aqidah yang kuat akan berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa yang religius, berakhlak, dan memiliki integritas moral.

Dalam konteks sosial-keagamaan Indonesia, penguatan aqidah juga berfungsi sebagai benteng terhadap radikalisme, sekularisme ekstrem, serta degradasi moral. Dengan aqidah yang benar dan moderat, peserta didik diharapkan mampu memahami Islam secara seimbang dan toleran tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar keimanan.¹⁶

Selain itu, penguatan aqidah yang berlandaskan pada tradisi keilmuan Islam yang otoritatif, seperti pemikiran para imam mazhab termasuk Imam Asy-Syafi'i, akan memperkuat kesinambungan tradisi keilmuan Islam di Indonesia. Hal ini menjadi landasan penting bagi pengembangan kurikulum

¹⁶ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 145

pendidikan aqidah yang tidak hanya relevan secara kontekstual, tetapi juga berakar kuat pada warisan intelektual Islam.

3. Kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i* karya Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil

a. Biografi Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil

Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil merupakan salah satu ulama dan akademisi kontemporer yang memiliki kontribusi penting dalam kajian aqidah Islam, khususnya dalam pengkajian manhaj aqidah para imam mazhab. Beliau lahir pada tahun 1380 H/1960 M di kota Al-Qaryaat, Kerajaan Arab Saudi. Sejak usia muda, beliau telah menunjukkan minat yang kuat terhadap ilmu-ilmu syar'i, terutama dalam bidang aqidah, yang kemudian membentuk arah keilmuan dan kiprah akademiknya hingga akhir hayat.

Pendidikan formal Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil ditempuh di Universitas Islam Madinah, salah satu institusi pendidikan tinggi Islam terkemuka yang dikenal sebagai pusat pengembangan ilmu aqidah dan dakwah. Riwayat pendidikan beliau dapat dirinci sebagai berikut. Pada tahun 1402 H/1982 M, beliau meraih gelar Sarjana (Bachelor of Arts) dari Fakultas Dakwah dan Ushuluddin. Selanjutnya, pada tahun 1407 H/1987 M, beliau menyelesaikan program Magister (Master of Arts) di fakultas yang sama dengan tesis berjudul "*Analisis Lima Segmen Iman dalam Jaami' Shu'ab al-Iman karya al-Baihaqi*", yang menunjukkan fokus keilmuan beliau pada kajian iman dan aqidah klasik. Puncak pendidikan formalnya diraih pada tahun 1413 H/1993 M dengan gelar Doktor (Ph.D.) melalui disertasi berjudul

“*Manhaj Imam Asy-Syafi’i dalam Menetapkan Aqidah*”, yang kemudian menjadi dasar utama lahirnya karya *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi’i*.

Setelah menyelesaikan pendidikan doktornya, Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil mengabdikan diri di dunia akademik Universitas Islam Madinah. Beliau aktif sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin sejak dekade 1980-an hingga 1990-an. Kepakaran beliau dalam bidang aqidah mengantarkannya pada berbagai jabatan strategis, di antaranya sebagai Ketua Jurusan Aqidah sekitar tahun 1990. Pada sekitar tahun 1420 H/2000 M, beliau dipercaya menjabat sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah, sebuah posisi yang mencerminkan pengakuan institusional terhadap kompetensi akademik dan kepemimpinan ilmiahnya.

Selain itu, beliau juga menjabat sebagai *Trustee Deanship of Islamic Research* serta menjadi anggota Komite Ilmiah Aqidah, Agama, Sekte, dan Metodologi sekitar tahun 2010. Di luar lingkungan kampus, Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil turut berperan sebagai penasihat di Kementerian Urusan Islam Madinah, khususnya dalam program haji dan kegiatan dakwah internasional, sejak sekitar tahun 2010 hingga 2020. Peran ini menunjukkan integrasi antara keilmuan akademik dan praktik dakwah yang konsisten dalam perjalanan hidup beliau.

Sepanjang karier ilmiahnya, Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil menghasilkan berbagai karya dan kajian penting yang berkaitan dengan aqidah Islam, di antaranya kajian tentang keyakinan Muslim dan non-Muslim

terhadap malaikat, analisis atsar Khulafaur Rasyidin dalam masalah aqidah, serta kajian mengenai peran kurikulum pendidikan Arab Saudi dalam menghadapi tantangan *al-ghazw al-fikr* (invasi pemikiran). Selain karya tulis, beliau juga aktif menyampaikan makalah dan seminar ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional, sejak tahun 1980 hingga sekitar tahun 2020.

Dalam manhaj keilmuannya, Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil dikenal sebagai ulama yang tegas dalam membedakan antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan pemikiran ahlul bid'ah. Beliau memiliki komitmen yang kuat terhadap manhaj salaf, keteguhan dalam menuntut ilmu, serta keberanian dalam mengkritisi berbagai bentuk penyimpangan aqidah. Otoritas keilmuan beliau diperkuat oleh bimbingan para ulama besar dalam bidang aqidah, di antaranya Al-'Allamah Hammad al-Anshari, Al-'Allamah 'Abdul Muhsin al-'Abbad, dan Al-'Allamah 'Ali Nasir al-Faqihi.

Setelah lebih dari empat dekade berkiprah dalam dunia akademik dan dakwah, Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil wafat pada 12 Januari 2024. Wafatnya beliau meninggalkan duka mendalam bagi komunitas ilmiah dan umat Islam, khususnya para murid dan kolega yang selama ini merasakan manfaat dari ilmu, pemikiran, dan bimbingan beliau.

Secara keseluruhan, Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil dapat dikategorikan sebagai ulama kontemporer yang memiliki peran penting dalam pengembangan studi aqidah di lingkungan akademik, pembelaan terhadap manhaj salaf dalam menghadapi tantangan pemikiran modern, serta integrasi antara penelitian ilmiah dan praktik dakwah. Latar belakang

akademik yang kokoh, kontribusi ilmiah yang signifikan, serta kiprah dakwah yang luas menjadikan beliau sebagai salah satu figur penting dalam kajian aqidah dan pendidikan Islam kontemporer.

b. Gambaran Umum Kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i*

Kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i* merupakan karya ilmiah yang secara khusus membahas metodologi dan prinsip aqidah Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan keyakinan keislaman. Kitab ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari disertasi doktoral Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil yang disusun di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah. Karya ini disusun untuk menjawab anggapan bahwa Imam Asy-Syafi'i hanya berkontribusi dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, sementara pemikiran beliau dalam bidang aqidah kurang mendapat perhatian.

Secara umum, kitab ini mengkaji aqidah Imam Asy-Syafi'i melalui penelusuran langsung terhadap pernyataan-pernyataan beliau yang tersebar dalam berbagai karya, riwayat murid-muridnya, serta atsar-atsar yang dinisbatkan kepada beliau. Penulis tidak menyusun aqidah Imam Asy-Syafi'i dalam bentuk sistematika teologi kalam, melainkan merekonstruksinya berdasarkan manhaj salaf yang dianut oleh Imam Asy-Syafi'i. Hal ini menjadikan kitab ini bercorak *atsari* dan berbasis nash.

Sistematika pembahasan dalam kitab ini diawali dengan penjelasan tentang urgensi aqidah dan manhaj salaf, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sumber aqidah menurut Imam Asy-Syafi'i, sikap beliau terhadap ilmu kalam, serta penjelasan aqidah beliau dalam berbagai isu pokok, seperti

iman, sifat-sifat Allah, Al-Qur'an, qadar, dan sikap terhadap ahlu bid'ah. Dengan sistematika tersebut, kitab ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang aqidah Imam Asy-Syafi'i secara utuh dan terintegrasi.

c. Tujuan Penulisan Kitab

Tujuan utama penulisan kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i* adalah untuk menjelaskan secara ilmiah manhaj aqidah Imam Asy-Syafi'i berdasarkan sumber-sumber yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis berupaya menegaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i merupakan bagian integral dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam bidang aqidah, sebagaimana halnya dalam bidang fiqh.

Selain itu, kitab ini ditulis untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman yang berkembang di kalangan akademisi maupun masyarakat umum yang memisahkan antara mazhab fiqh dan aqidah. Penulis menegaskan bahwa mazhab fiqh Imam Asy-Syafi'i tidak dapat dipisahkan dari aqidah salaf yang beliau anut, sehingga pengkajian fiqh tanpa memahami aqidah beliau akan menghasilkan pemahaman yang tidak utuh.

Tujuan lainnya adalah memberikan kontribusi terhadap kajian aqidah Islam kontemporer dengan menghadirkan model metodologis pengambilan aqidah yang bersih dari pengaruh filsafat dan spekulasi kalam. Dengan demikian, kitab ini juga dimaksudkan sebagai rujukan akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan pendidik Islam dalam memahami aqidah secara benar dan otentik.

d. Pendekatan dan Manhaj Penulis dalam Mengkaji Aqidah Imam Asy-Syafi'i

Dalam mengkaji aqidah Imam Asy-Syafi'i, Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil menggunakan pendekatan *manhaj salafi atsari*, yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman *salafush shalih*. Pendekatan ini tercermin dalam cara penulis mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis pernyataan Imam Asy-Syafi'i terkait aqidah.

Penulis tidak menggunakan kerangka teologi kalam atau filsafat Islam sebagai alat analisis, melainkan mengedepankan metode *istiqra'* (penelusuran induktif) terhadap riwayat-riwayat yang sahih dari Imam Asy-Syafi'i dan para muridnya. Setiap pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i diuji validitasnya melalui sanad dan kesesuaiannya dengan prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan historis-kritis untuk memahami konteks munculnya pernyataan Imam Asy-Syafi'i, khususnya dalam menghadapi kelompok-kelompok ahlul bid'ah seperti *Jahmiyyah* dan *Mu'tazilah*. Pendekatan ini bertujuan agar pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i tidak dipahami secara parsial, tetapi ditempatkan dalam konteks sosial dan intelektual zamannya.

Dengan manhaj tersebut, penulis berhasil menampilkan aqidah Imam Asy-Syafi'i sebagai aqidah yang lurus, konsisten, dan berlandaskan wahyu, sekaligus relevan untuk dijadikan rujukan dalam pendidikan aqidah

kontemporer. Pendekatan ini juga memperkuat posisi kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i* sebagai karya akademik yang kredibel dan otoritatif dalam kajian aqidah Islam .

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena berfungsi sebagai pijakan teoritis dan empiris untuk menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan. Melalui telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta celah penelitian (*research gap*) yang membedakan penelitian ini dengan kajian-kajian terdahulu.

Beberapa penelitian yang relevan dengan kajian pemikiran aqidah dan pendidikan aqidah di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Azty dkk. (2018) dalam jurnal yang membahas konsep aqidah dalam perspektif pendidikan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa aqidah merupakan fondasi utama dalam pembentukan kepribadian Muslim dan menjadi dasar bagi pengembangan ibadah serta akhlak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan aqidah harus diberikan secara sistematis dan berkesinambungan agar peserta didik memiliki keteguhan iman. Namun demikian, penelitian ini bersifat umum dan tidak mengkaji pemikiran aqidah tokoh tertentu, khususnya Imam Asy-Syafi'i, sehingga berbeda dengan fokus penelitian ini.¹⁷

¹⁷ Azty, dkk., "Konsep Aqidah dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 210–225.

Kedua, penelitian yang dimuat dalam *Jurnal Raden Fatah* yang mengkaji konsep pendidikan aqidah dalam perspektif Islam. Penelitian tersebut menyoroti tujuan, metode, dan urgensi pendidikan aqidah dalam lembaga pendidikan Islam. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pendidikan aqidah. Meskipun relevan dari sisi pendidikan, penelitian ini belum mengaitkan pendidikan aqidah dengan pemikiran aqidah imam mazhab, sehingga belum menyentuh aspek historis dan metodologis aqidah Imam Asy-Syafi'i.¹⁸

Ketiga, penelitian tentang pembelajaran Aqidah Akhlak di sekolah yang dipublikasikan dalam jurnal STAITTD. Penelitian ini lebih menekankan pada strategi dan metode pembelajaran aqidah akhlak di lembaga pendidikan formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dan keteladanan guru sangat berpengaruh terhadap internalisasi nilai aqidah peserta didik. Akan tetapi, penelitian ini lebih bersifat praktis-pedagogis dan tidak membahas landasan aqidah berdasarkan pemikiran ulama klasik atau imam mazhab.¹⁹

Keempat, penelitian yang membahas nilai aqidah, ibadah, dan akhlak dalam pendidikan Islam yang dimuat dalam jurnal pendidikan Islam kontemporer. Penelitian ini menegaskan bahwa ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Aqidah diposisikan sebagai fondasi utama yang menentukan kualitas ibadah dan akhlak. Meski demikian, kajian ini masih bersifat

¹⁸ M. Syukri, "Konsep Pendidikan Aqidah Perspektif Islam," *Conciencia: Jurnal Pendidikan Islam*, UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 15, No. 1 (2015), hlm. 1–15

¹⁹ Siti Nurhayati, "Pembelajaran Aqidah Akhlak di Sekolah Menengah," *Al-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, STAI TTD, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 98–112.

konseptual dan belum mengkaji secara spesifik pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i maupun relevansinya terhadap pendidikan aqidah di Indonesia.²⁰

Selain penelitian dalam bidang pendidikan, terdapat pula kajian-kajian yang meneliti pemikiran aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara klasik, seperti pembahasan aqidah salaf dalam karya-karya teologi Sunni. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya tidak difokuskan pada satu tokoh tertentu, atau hanya menyinggung Imam Asy-Syafi'i secara sekilas dalam konteks sejarah teologi Islam.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian tentang pendidikan aqidah telah banyak dilakukan, begitu pula kajian tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara umum. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i berdasarkan karya *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i* karya Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil serta menganalisis relevansinya terhadap pendidikan aqidah kontemporer di Indonesia masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang jelas dan berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu mengintegrasikan kajian pemikiran aqidah tokoh mazhab dengan konteks pendidikan Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah keilmuan aqidah serta memberikan sumbangan praktis bagi pengembangan pendidikan aqidah di lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

C. Kerangka Pemikiran

²⁰ Ahmad Fauzi, "Analisis Nilai Aqidah, Ibadah, dan Akhlak dalam Pendidikan Islam," *Journal of Education and Culture*, Indra Institute, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 45–60

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat Islam yang secara historis dan kultural menganut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Namun, realitas yang berkembang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat dan praktik pendidikan Islam lebih banyak menitikberatkan pada aspek fiqih mazhab Syafi'i, sementara pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam bidang aqidah masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tradisi keilmuan yang dianut masyarakat dengan penguatan aqidah yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam beragama.

Aqidah memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam Islam, karena aqidah menjadi dasar bagi diterimanya amal ibadah (fiqih) dan pembentukan akhlak. Kesalahan atau kelemahan dalam aqidah akan berdampak langsung pada pemahaman fiqih dan perilaku keagamaan. Oleh karena itu, penguatan aqidah harus menjadi prioritas utama dalam pendidikan Islam, terutama di tengah tantangan kontemporer seperti sekularisasi, krisis moral, dan penetrasi pemikiran yang menyimpang.

Imam Asy-Syafi'i sebagai salah satu imam mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak hanya memiliki kontribusi besar dalam bidang fiqih, tetapi juga memiliki manhaj aqidah yang lurus dan konsisten dengan Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafush shalih. Pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i dapat ditelusuri dan dikaji secara sistematis melalui kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i* karya Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil, yang merekonstruksi aqidah beliau berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dan metodologi ilmiah.

Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan landasan dalam

pendidikan aqidah. Hal ini karena pemikiran beliau sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i dan menganut aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dengan mengintegrasikan pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i ke dalam pendidikan aqidah, diharapkan dapat terwujud pendidikan aqidah yang lebih kokoh, kontekstual, dan berakar pada tradisi keilmuan Islam yang otoritatif.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i sebagai variabel independen (X) dan relevansinya terhadap pendidikan aqidah kontemporer di Indonesia sebagai variabel dependen (Y). Hubungan antara kedua variabel ini dianalisis untuk menemukan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan pendidikan aqidah di lembaga pendidikan Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, serta tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi lainnya dalam proses analisisnya.²¹

Kajian penelitian ini difokuskan pada teks dan literatur yang berkaitan dengan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam bidang aqidah serta relevansinya terhadap pendidikan aqidah kontemporer. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan fenomena atau objek kajian secara sistematis, faktual, dan akurat, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan keterkaitan antar unsur yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan konsep aqidah Imam Asy-Syafi'i, tetapi juga menguraikan relevansi dan implikasinya dalam konteks pendidikan Islam masa kini.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian ini berlandaskan pada analisis isi (*content analysis*) terhadap kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i* karya Dr. Muhammad bin Abdul

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 6.

Wahhab al-Aqil beserta literatur pendukung yang relevan. Analisis isi merupakan metode penelitian yang sistematis dan dapat direplikasi untuk menafsirkan teks, simbol, atau pesan komunikasi dengan memperhatikan konteks penggunaannya.²² Dengan desain ini, peneliti berupaya mengungkap dan merekonstruksi gagasan-gagasan aqidah Imam Asy-Syafi'i secara valid dan komprehensif.

Selanjutnya, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan historis-normatif dalam menelaah pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i. Pendekatan historis digunakan untuk menempatkan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam konteks perkembangan sejarah intelektual Islam, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menegaskan bahwa aqidah bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai norma dasar dalam keyakinan Islam.²³ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan posisi Imam Asy-Syafi'i dalam sejarah pemikiran Islam, tetapi juga menilai konsistensi pemikiran beliau dengan prinsip aqidah Islam yang autentik.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif-kontekstual untuk menilai relevansi pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i terhadap pendidikan aqidah kontemporer. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan prinsip aqidah Imam Asy-Syafi'i dengan konsep pendidikan aqidah modern, sedangkan pendekatan kontekstual digunakan untuk melihat

²² Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2004), hlm. 18.

²³ Saputra, dkk., "Pendekatan Historis dan Normatif dalam Kajian Islam," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 55

keterkaitan gagasan tersebut dengan realitas sosial-budaya dan kebutuhan pendidikan Islam di Indonesia saat ini.²⁴

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i* karya Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi buku-buku dan artikel ilmiah yang membahas pemikiran Imam Asy-Syafi'i, aqidah *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, pendidikan aqidah, sejarah mazhab Syafi'i, serta biografi Imam Asy-Syafi'i dan karya-karya ulama mazhab Syafi'i.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi. Pertama, metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis seperti kitab, buku, artikel, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan objek kajian. Dokumentasi merupakan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data tertulis yang autentik dan dapat diverifikasi. Sugiyono menjelaskan bahwa dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.²⁵

²⁴ Sapruddin, "Pendekatan Komparatif-Kontekstual dalam Pendidikan Islam Kontemporer," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 33.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240

Kedua, studi literatur, yaitu kegiatan menelaah teori, konsep, serta hasil penelitian yang relevan untuk memperkuat kerangka teoritis penelitian. Studi literatur berfungsi untuk mengidentifikasi perkembangan kajian sebelumnya serta menemukan celah penelitian yang dapat dikaji lebih lanjut. Zed menegaskan bahwa studi literatur merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian.²⁶

Ketiga, pencatatan dan pengkodean isi (*content coding*) terhadap teks utama dan literatur pendukung. Teknik ini merupakan bagian dari analisis isi yang bertujuan mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tertentu agar memudahkan proses interpretasi. Krippendorff menjelaskan bahwa analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari data dengan memperhatikan konteksnya.²⁷

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk menjawab fokus kajian penelitian. Pertama, analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema aqidah yang terdapat dalam kitab utama maupun literatur pendukung. Analisis isi memungkinkan peneliti menafsirkan teks secara objektif melalui klasifikasi data ke dalam kategori tertentu sehingga pola pemikiran dapat diungkap secara konsisten.

Kedua, analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i secara sistematis dan terstruktur. Nazir menjelaskan

²⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3

²⁷ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2019), hlm. 24

bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau objek tertentu.²⁸

Ketiga, analisis komparatif digunakan untuk menilai relevansi pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i dengan pendidikan aqidah kontemporer. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan konsep aqidah Imam Asy-Syafi'i dengan teori pendidikan Islam modern untuk menemukan titik temu maupun perbedaannya.²⁹

Keempat, analisis induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari data-data literatur yang bersifat khusus menuju generalisasi atau kesimpulan yang lebih luas. Sugiyono menjelaskan bahwa analisis induktif dalam penelitian kualitatif bertujuan membangun pemahaman atau teori berdasarkan data yang ditemukan di lapangan atau dalam literatur, bukan menguji teori yang sudah ada.³⁰

F. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam bidang aqidah sebagaimana disajikan dalam kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i* karya Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil. Kitab tersebut merupakan salah satu rujukan penting yang menegaskan posisi Imam Asy-Syafi'i dalam mempertahankan prinsip-prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Di dalamnya, Imam Asy-Syafi'i menekankan pentingnya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama keyakinan, serta menolak bentuk-bentuk

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 43

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 121

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

penyimpangan aqidah yang tidak memiliki dasar nash. Analisis terhadap teks kitab ini menjadi krusial untuk memahami bagaimana Imam Asy-Syafi'i menstrukturkan pemikiran aqidahnya dan bagaimana hal itu berkontribusi terhadap tradisi intelektual Islam klasik.

Selain itu, penelitian ini juga menelaah relevansi pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i terhadap pendidikan aqidah kontemporer di Indonesia. Dalam konteks modern, pendidikan aqidah di Indonesia menghadapi tantangan berupa pluralitas pemikiran, pengaruh globalisasi, serta penetrasi ideologi transnasional. Oleh sebab itu, pemikiran Imam Asy-Syafi'i yang menekankan kemurnian sumber wahyu dan komitmen terhadap manhaj salaf menjadi penting untuk dianalisis, khususnya sebagai kontribusi dalam membangun paradigma pendidikan aqidah yang moderat, sistematis, dan kontekstual.

G. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu kurang lebih empat bulan, dimulai dari tahap pengumpulan literatur, proses analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian (skripsi). Adapun estimasi waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2025 sampai dengan Maret 2026.

Rentang waktu tersebut digunakan untuk memastikan seluruh proses penelitian berjalan secara sistematis, terutama dalam hal penelusuran sumber primer dan sekunder, pengolahan data kepustakaan, serta penyusunan hasil penelitian secara terstruktur sesuai kaidah penulisan ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aqil, Muhammad bin Abdul Wahhab. *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015.
- Al-Fauzan, Shalih Fauzan. *Kitab Tauhid*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2021.
- Arifin, M. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Azty, dkk. "Konsep Aqidah dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2018).
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Fauzi, Ahmad. "Analisis Nilai Aqidah, Ibadah, dan Akhlak dalam Pendidikan Islam." *Journal of Education and Culture* 5, no. 1 (2021).
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Aqidah Islam*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2004.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1997.
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nurhayati, Siti. "Pembelajaran Aqidah Akhlak di Sekolah Menengah." *Al-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2020).

- Sapruddin. "Pendekatan Komparatif-Kontekstual dalam Pendidikan Islam Kontemporer." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2024).
- Saputra, dkk. "Pendekatan Historis dan Normatif dalam Kajian Islam." *Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syukri, M. "Konsep Pendidikan Aqidah Perspektif Islam." *Conciencia: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2015).
- "Pembelajaran Akidah Akhlak." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*. Diakses 2026.
<https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/download/445/313/1215>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.